

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA OS TEMPLOS RELIGIOSOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA: TERCEIRO SETOR A SERVIÇO DO ESTADO

 DOI: 10.5281/zenodo.19894517

Mariele Schmidt Canabarro Quinteiro

Professora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Doutora em Política Social – UnB. Mestre em Direito – UFPA.

RESUMO

A Constituição Federal Brasileira eleva a status de direitos humanos o direito à liberdade de culto. Para contemplar este direito, beneficia os templos religiosos de qualquer culto com a imunidade tributária. O Estado realiza a renúncia fiscal dos tributos que deveriam ser pagos pelas Igrejas. Estas fazem parte do terceiro setor da economia, também conhecido como sociedade civil, que não possui fins lucrativos, não integra o mercado e não é órgão público. Chama a atenção de muitos pesquisadores a expansão das igrejas protestantes e pentecostais no Brasil, o maior país protestante da América Latina, apresentando novos sujeitos sociopolíticos e culturais, transformando o Terceiro Setor em uma das principais associações e organizações da sociedade civil voltadas para ações coletivas que atuam em função de problemas sociais de forma voluntária. Neste cenário, o Estado entrega às Igrejas o seu importante papel social. Desta forma, a sociedade civil trabalha de forma ativa e direta no combate aos problemas sociais, mas não sabe se é para o projeto político neoliberal ou para o projeto político democratizante. Difícil identificar para quem é o trabalho devido à crise discursiva implantada por ambos os projetos. Estabelecendo-se a relação de Estado contratante e sociedade civil prestadora de serviços.

Palavras-chave: Templos Religiosos. Imunidade Tributária. Voluntariado. Prestação de Serviços.

ABSTRACT

The Brazilian Federal Constitution elevates the right to freedom of worship to the status of human rights. To contemplate this right, it benefits the religious temples of any cult with tax immunity. The State carries out the fiscal renunciation of the taxes that should be paid by the Churches. These are part of the third sector of the economy, also known as civil society, which is not for profit, does not integrate the market and is not a public body. Many researchers are calling attention to the expansion of Protestant and Pentecostal churches in Brazil, the largest Protestant country in Latin America, presenting new socio-political and cultural subjects, transforming the Third Sector into one of the main associations and organizations of civil society focused on collective actions that they act in function of social problems voluntarily. In this scenario, the State

gives the Churches their important social role. In this way, civil society works actively and directly in the fight against social problems, but does not know if it is for the neoliberal political project or for the democratizing political project. Difficult to identify for whom is the work due to the discursive crisis implanted by both projects. Establishing the relationship of contracting State and civil society providing services.

Keywords: Religious Temples. Tax Immunity. Volunteering. Provision of Services.

1. Introdução

Terceiro Setor é uma expressão traduzida do inglês, *third sector*, que significa “uma organização sem fins lucrativos”, onde os benefícios financeiros não podem ser divididos entre seus diretores e associados. É uma organização voluntária. (Fernandes, 1997).

No Brasil, também se utiliza a expressão “sociedade civil” entendida como um “conjunto de associações e organizações livres não pertencentes ao Estado e não econômicas que, entretanto, têm comunicação com o campo público e com os componentes sociais” (de Albuquerque, 2006, p. 18)

A economia é dividida, de forma didática, em primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. O Estado é o primeiro setor, o Mercado é o segundo e, no terceiro setor, estão as Entidades da Sociedade Civil.

No terceiro setor estão as iniciativas privadas de utilidade pública, criadas e organizadas pela sociedade civil. Muraro (2003) apresenta as principais categorias do terceiro setor: Associações, Associações Filantrópicas, Beneficentes e de Caridade, Organizações Não-Governamentais, e Fundações Privadas. Estas organizações não possuem vínculo com o Estado nem com o mercado, não possuem fins públicos e nem lucrativos. Desenvolvem-se com a participação voluntária num âmbito não governamental. É considerado um setor à parte que se ajusta funcionalmente ao Estado e ao Mercado. Portanto, é uma justificação ideológica do desengajamento do Estado nas ações públicas. (França Filho, 2002)

A existência do terceiro setor é explicada por Laville (2000), que afirma que se funda nos “fracassos do mercado quanto à redução das assimetrias informacionais, como também pela falência do Estado na sua capacidade de satisfazer as demandas minoritárias”. Neste sentido França Filho (2002) afirma que o termo terceiro setor “refletiria apenas a ponta do *iceberg* que representa esse mar de iniciativas não governamentais e não mercantis na América Latina”.

Embora o terceiro setor seja um conceito ainda em construção no Brasil, ele vem crescendo muito e seu componente principal têm sido as Igrejas, onde há um conjunto de relações complexas e realidades multidisciplinares que podem ser analisadas por diversos enfoques (Falconer, 1999). Trata-se de um diferente espaço de atuação que não é o mercado e nem o Estado (Gomes de Araújo, 2012).

No Brasil, mais do que uma parceria Inter setorial entre os três setores, o terceiro setor assume um papel de parceria com o próprio Estado, quem acaba contando com determinadas instituições para realizar algumas atividades sociais, ou seja, é a participação da iniciativa privada na realização das atividades de interesse público (Gomes de Araújo, 2012).

E neste cenário, se encontram os templos religiosos, que possuem como atividade fim o desenvolvimento de uma religião, mas que muito frequentemente desenvolvem importantes atividades sociais por meio do voluntariado e da filantropia (Falconer, 1999).

Importante ressaltar que o terceiro setor trata-se de organizações privadas sem fins públicos, que desenvolvem ações sociais tendo a solidariedade como objetivo principal a ser alcançado por meio da voluntariedade. Estas organizações utilizadas pela população para o combate aos problemas sociais (Muraro, 2003). E, devido a esta função social tão importante que desenvolve no seio da sociedade, o terceiro setor acaba por receber um benefício do Sistema Tributário Nacional Brasileiro. Isto por que estas organizações auxiliam o Estado nas tarefas sociais as quais é responsável direto.

O Sistema Tributário Nacional é um sistema que regulamenta a atividade tributária do Estado. É este sistema legal que impõe os limites da tributação.

No Brasil, com a proclamação da República, quando houve a separação entre Estado e Igreja, estas foram as primeiras organizações sem fins lucrativos. (de Albuquerque, 2006). Na década de 70, importante papel social as Igrejas assumiram, pois desenvolveram atividades filantrópicas e sociais tornando-se porta vozes dos problemas locais (Carrion, 2000).

Isso fez com que, quando da elaboração da Constituição Federal de 1988, estas instituições tivessem um lugar de destaque devido às ações sociais que vieram a desenvolver, tornando-se um braço do Estado.

2. A Religião no Brasil

O Brasil era habitado por índios, os quais, com certeza, possuíam uma religião. Mas com a chegada dos portugueses, chegou também o Cristianismo pregado pela Igreja Católica. Então, instituíram os portugueses que a religião oficial do Brasil seria a Católica. Tanto é que, nos livros de história, verifica-se que até pouco tempo Igreja e Estado se confundiam.

Na Europa, no século XVI, aconteceu a reforma protestante com uma revolução encabeçada por Martin Lutero, a partir de quando a Igreja Católica não mais era vista como a principal e única legítima religião. Assim, outras religiões se desenvolveram na Europa, as quais já possuíam muitos fiéis devotos a sua doutrina. Estas religiões que seguiam os princípios inicialmente apresentados por Martin Lutero foram chamadas de protestantes. Mais tarde, com a expansão das religiões luteranas, na América do Norte surgiu um movimento chamado pentecostalismo, que alcançou, inclusive a Igreja Católica com a criação da Renovação Carismática Católica (um dos movimentos da Igreja Católica) e com o surgimento de religiões pentecostais.

A diferença entre igrejas protestantes históricas e pentecostais reside no fato de que estas creem na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, ou seja, acreditam que Deus continua a agir da forma como agia no cristianismo primitivo, como por exemplo, curando os enfermos, expulsando demônios, distribuindo bênçãos e dons espirituais. O Brasil também está presente de forma muito importante no “fenômeno de amplitude mundial do pentecostalismo”. Este é um ramo do cristianismo que se expande como um autêntico processo de globalização também chamado de protestantismo popular (MARIANO, 1999).

Neste cenário, o Brasil é, atualmente, o maior país protestante da América Latina, pois abriga mais da metade dos cinquenta milhões de evangélicos do continente (MARTIN, 2002).

O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 1991 revelou a existência de 13.189.282 evangélicos na população brasileira. Embora as cifras estejam abaixo das expectativas, mostram que, na década de 80, os evangélicos cresceram 67,3%. 2,8% a mais que a população brasileira. (...) Projetando a taxa de crescimento anual (5,18%) destes religiosos da década de 80 para 1998, encontramos cerca de 20 milhões de evangélicos no país. (MARIANO, 1999, p. 17)

Mariano (1999) esclarece que o termo evangélico na América Latina significa as religiões descendentes da Reforma Protestante europeia do século XVI. Este termo abrange tanto as igrejas protestantes históricas, quais sejam, luterana, presbiteriana, etc, quanto as pentecostais, que são Congregação Cristã e Assembleia de Deus entre outras.

Mendonça (2005) conta que “nunca se viu uma diversidade religiosa tão grande como a que se nota atualmente no Brasil”. O Brasil abriga trinta milhões de evangélicos e este avanço não está apenas nos planos religiosos e demográficos, estende-se pelo campo midiático, político partidário, assistencial, editorial e de produtos religiosos. Seus adeptos não se restringem aos estratos pobres da população, encontrando-se também nas classes médias.

Da Glória Gohn (2014) realizou um mapeamento das formas de demandas de lutas da sociedade civil brasileira, organizadas em movimentos sociais ou em redes de mobilizações e associações civis na atualidade. Confirmando o que foi descrito acima por Mariano (1999), a Autora identificou novíssimos sujeitos sociopolíticos e culturais que entraram em cena, como exemplo, o Terceiro Setor.

Da Glória Gohn (2014) identifica o Terceiro Setor como uma das principais associações e organizações da sociedade civil voltadas para ações coletivas que atuam em função de problemas sociais, econômicos, culturais, ambientais públicos em direção à superação das desigualdades sociais e regional.

3. O Voluntariado no Brasil

Ortiz (2007) relaciona o voluntariado no Brasil aos propósitos da Colonização portuguesa, influenciada pela Igreja Católica, o que demonstra que o conceito de voluntariado está relacionado às ações religiosas.

Imperatori (2016), conta que as práticas voluntárias foram se reconfigurando ao longo do processo histórico, sendo incorporadas pelo Estado por meio de programas governamentais de estímulo a tais atuações. Segundo a Autora, o reconhecimento destas atuações iniciou-se com o Programa Voluntários em 1942, evoluiu para o Programa Nacional do Voluntariado, em 1979 e foi reconfigurado com um novo perfil (perfil neoliberal) nas décadas de 1980 e 1990: o Estado realiza uma convocação à maior participação das pessoas no combate à miséria e à desigualdade

social. Em seguida, surge um novo programa chamado de Programa Comunidade Solidária.

Diante deste cenário, a Autora problematiza: qual o papel da sociedade civil proposto pelo neoliberalismo no atendimento dos problemas sociais e sua atuação na forma do voluntariado.

Infelizmente, constata-se que o incentivo às atividades voluntárias no Brasil não é o amadurecimento da sociedade civil, da consciência cidadã, nem do fortalecimento da democracia. É o resultado do conjunto de determinações de ordem política e ideológica (Bonfim, 2010).

4. O Direito Fundamental da Liberdade de Culto

No Brasil, a luta pelos Direitos Humanos iniciou-se paralelamente à luta contra a ditadura militar, que se instaurou com o Golpe Militar contra o governo de João Goulart, em 1964. E a efetivação desta batalha em favor dos Direitos Humanos ocorreu na década de 70, por meio dos movimentos sociais que se confrontavam com o governo militar. Estes movimentos buscavam melhores condições de vida, trabalho, salário, moradia, alimentação, saúde e democratização da sociedade (Coimbra, 2002).

Para Piovesan (2012), a Constituição Federal Brasileira de 1.988 instaura um regime político democrático no Brasil com a consolidação legislativa de garantias e direitos fundamentais e na proteção de setores vulneráveis na sociedade brasileira. “A partir dela, os direitos humanos ganham relevo extraordinário”, tendo em vista que muda substancialmente a política brasileira de direitos humanos.

Importante destacar que o Brasil é parte dos principais tratados internacionais relativos à proteção dos Direitos Humanos, os quais são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro “pelo fato de fazerem parte do rol dos chamados tratados internacionais de proteção aos direitos humanos *lato sensu*” (Mazzuolli, 2009).

Estes Tratados, quando ratificados pelo Brasil, adquirem a hierarquia constitucional em todos os seus aspectos, inclusive quando se trata de direitos e garantias fundamentais. Isto devido ao que reza o artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal Brasileira, o qual garante a incorporação destes tratados ao ordenamento

jurídico brasileiro. Por isso, a proteção aos Direitos Humanos possui *status* de norma constitucional de aplicabilidade imediata.

O Título II da Constituição Federal Brasileira de 1988 é dedicado aos Direitos e Garantias Fundamentais. Está dividido em 5 capítulos:

- I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
- II – Dos Direitos Sociais;
- III – Da Nacionalidade;
- IV – Dos Direitos Políticos;
- VI – Dos Partidos Políticos.

Utilizando o critério de seu conteúdo Silva (2004) classifica os Direitos Fundamentais da Constituição Federal Brasileira de 1988 da seguinte maneira:

- a) Direitos Individuais - art. 5º - que são os direitos fundamentais do indivíduo;
- b) Direitos à Nacionalidade – art. 12 – definição de nacionalidade e suas faculdades;
- c) Direitos Políticos – art. 14 ao art. 17 – direitos fundamentais do homem como cidadão;
- d) Direitos Sociais – art. 6º e art. 193 – direitos fundamentais do homem em suas relações sociais;
- e) Direitos Coletivos – art. 5º - direitos fundamentais do homem em sua coletividade;
- f) Direitos Solidários – art. 3º e art. 225 – direitos fundamentais do gênero humano.

Verifica-se, portanto, que a Constituição Federal Brasileira preferiu fixar os Direitos Fundamentais antes mesmo da Organização do Estado, realçando a importância destes Direitos na nova ordem democrática que vem instituir. Possuem natureza jurídica de norma positiva constitucional e têm como objetivo a liberdade, a igualdade e a dignidade do cidadão. É neste cenário que se insere o Direito Fundamental da Liberdade de Culto, no Brasil.

4.1 A Liberdade de Culto na Constituição Federal Brasileira

O artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal Brasileira de 1988 expressamente torna inviolável a liberdade religiosa, colocando esta garantia entre os direitos fundamentais da pessoa humana:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; (Constituição Federal, artigo 5º, VI)

A liberdade religiosa faz parte das garantias fundamentais da pessoa humana com o objetivo primeiro de haver a separação entre o Estado e a Igreja. Scherkerkewitz (2014) explica que a afirmação feita pela Constituição Federal de que o Brasil é um país laico pretende demonstrar que o Estado deve se preocupar com que todos os cidadãos sejam livres para exercer qualquer crença.

Porém, para que esta garantia possa ser exercida, a própria Constituição Federal ainda prevê outras hipóteses necessárias ao gozo deste direito:

O inciso VII, do artigo 5º, da Constituição Federal proíbe qualquer espécie de preconceito advindo da escolha religiosa:

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; (Constituição Federal, artigo 5º, VIII)

Ainda, no mesmo artigo, o inciso VI, ainda assegura a assistência religiosa às entidades civis e militares:

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; (Constituição Federal, artigo 5º, VII)

E, para garantir o livre exercício e o livre funcionamento de qualquer religião no país, a Constituição Federal veda que qualquer ente federativo venha obstar o funcionamento de qualquer culto religioso:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na

forma da lei, a colaboração de interesse público; (Constituição Federal, artigo 19, I)

Com a mesma pretensão de que nada venha obstar o desenvolvimento de qualquer culto religioso no país, a Constituição Federal veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, bem como seus patrimônios, rendas e serviços:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) (...)

b) templos de qualquer culto; (Constituição Federal, artigo 150, VI, "a")

Portanto, por não existir uma religião oficial no país e por ser a liberdade de culto uma garantia fundamental da pessoa humana, nenhum dos entes federativos poderá cobrar qualquer espécie de tributo sobre templo de qualquer culto. Isto para que o exercício deste direito, que tem *status* de Direitos Humanos, possa ser de qualquer forma violado.

Noutro viés, é possível identificar a “oferta privada de serviços sociais em detrimento da garantia de direitos sociais e execução de serviços pelo Estado” (Imperatori, 2016)

5. O Direito Tributário e a Liberdade de Culto no Brasil

O Direito Tributário é ramo de Direito Público, isto significa que suas regras pretendem atender a subordinação do cidadão ao Estado de forma prevalente e imediata (PALAIA, 2011, p. 07). Além disso, “o Direito Tributário ganha o rótulo de ramo do Direito das Obrigações” (SABBAG, 2006, p. 34).

Neste ramo do Direito, a relação jurídica que se estabelece é sempre polarizada, ou seja, existe um polo ativo e um polo passivo. Naquele, estão sempre os credores, constituídos pelas pessoas jurídicas de Direito Público, que são usualmente conhecidos como Fisco. No polo passivo figuram sempre os contribuintes, chamados de forma técnica como devedores.

Nesta relação jurídica acontece a invasão patrimonial, onde o credor invade o patrimônio do devedor de forma sempre compulsória com a finalidade de lhe retirar valores. Estes são chamados de tributos. E esta invasão será inexorável. (SABBAG, 2006, p. 19).

5.1 A Evolução do Sistema Tributário Nacional

Holzcamp (2015, p. 15) conta que, no Brasil, desde a proclamação da República até a Constituição de 1.934, o sistema tributário era bem simplificado, a receita tributária advinha tão somente do imposto sobre importação. A partir de então, o governo priorizou políticas voltadas à arrecadação de impostos internos, como por exemplo os imposto oriundos das vendas e a tributação sobre a propriedade predial.

Em 1966, grande acontecimento marcou o Sistema Tributário Nacional, a aprovação do Código Tributário Nacional, o que significou um grande avanço brasileiro em seu percentual de arrecadação.

Em 1988, a Nova Constituição Federal dedicou ao Sistema Tributário Nacional, dedicando-lhe o Título VI, onde impôs determinados limites à invasão que o Fisco realiza no patrimônio do devedor.

Os princípios constitucionais tributários e as imunidades (vedações ao poder de tributar) traduzem reafirmações, expansões e garantias dos direitos fundamentais e do regime federal. São, portanto cláusulas constitucionais perenes, pétreas, insuprimíveis (art. 60, § 4º, da CF) (COÊLHO, 2008, p. 65)

Tais limitações estão dispostas na Carta Magna como Princípios e Imunidades Constitucionais e Tributárias previstos nos artigos 150 a 152. Demonstrando que o exercício do poder de tributar não é absoluto, pois a própria Constituição Federal o restringe.

5.2 Limitações ao Poder de Tributar

Os Princípios Constitucionais Tributários formam a base principiológica do Sistema Tributário Nacional, eis que o Código Tributário Nacional e eventuais leis ordinárias que venham a surgir, devem sempre obedecer a determinados princípios.

Sabbag (2006) anuncia-os de forma didática:

1. Princípio da Legalidade (Artigo 150, I, CF);
2. Princípio da Isonomia (Artigo 150, II, CF);
3. Princípio da Irretroatividade (Artigo 150, III, “a”, CF);
4. Princípio da Anterioridade (Artigo 150, III, “b” e “c”, CF);
5. Princípio da Proibição do Confisco (Artigo 150, IV, CF);

6. Princípio da Liberdade de Tráfego (Artigo 150, V, CF);

Ao lado dos referidos princípios estão as Imunidades Tributárias, também atuantes na limitação ao poder de tributar, estas imunidades significam uma dispensa do pagamento do tributo. O próprio nome já insinua esta dispensa, eis que a palavra imunidade vem do latim *immunitas*, que tem como significado a exoneração.

Integra o texto constitucional no sentido de autolimitar o poder tributário do Estado, impedindo a tributação sobre rendas, serviços ou bens públicos, de partidos políticos, de instituições de educação ou de assistência social sem fins lucrativos, templos de qualquer culto, livros, jornais e periódicos, assim como o papel destinado a sua impressão. (MARTINS, 2012, p. 128)

Falcão (1964, p. 127) conceitua imunidade tributária como “a não incidência constitucionalmente qualificada por disposição expressa da Lei Maior”.

A Imunidade para Templos de Qualquer Culto está prevista no artigo 150, § 4º, da Constituição Federal com a finalidade de respeitar a liberdade de consciência para que todos possam praticar o seu culto sem nenhum preconceito. Inicialmente, o fundamento desta imunidade foi a realização da garantia fundamental da pessoa humana disposta na Constituição Federal, qual seja, a liberdade de culto, permitindo que todos os indivíduos possam exercer a sua fé. Mais tarde, tomou forma de solução para problemas sociais, transformando as igrejas em braços do Estado no atendimento direito aos necessitados.

5.3 Os Fundamentos da Imunidade Tributária nos Templos Religiosos

Szazi (2006) explica que a Constituição Federal Brasileira, quando permitiu a imunidade tributária (Art. 150, inciso IV, alínea “c”, CF) não exigiu que nenhuma forma fosse cumprida.

Para Bulhões Pereira (2006), o legislador não fez nenhuma restrição tão somente afirmou que a imunidade não depende da forma jurídica. Isto significa dizer que o gozo do benefício é assegurado a todos os templos. Não interpõe prazo e sequer há algum requisito formal para o reconhecimento do Estado. “O benefício é imediato e pode ser gozado desde a constituição da Igreja”.

Assim como acontece com as entidades de assistência social, a norma constitucional não definiu o que é um templo de qualquer culto, tão somente garantiu

a imunidade a impostos, sobre suas rendas, patrimônios e serviços e desde que sejam relacionados com as atividades essenciais da entidade, atendidos os requisitos da lei.

A lei a que se refere a Constituição Federal é o Código Tributário Nacional, especificamente ao artigo 14, o qual apresenta alguns requisitos a serem cumpridos pela pessoa jurídica que pretenda usufruir do benefício.

6. A Função Social dos Templos de Qualquer Culto

Para Baleeiro (1974), “a constituição quer imunes instituições desinteressadas e nascidas do espírito de cooperação com os poderes públicos em sua atividade específica”.

Os templos de qualquer culto podem gozar do benefício da imunidade tributária exatamente pelo fato de que não se destina à satisfação de interesses particulares ou privados. Pelo contrário, a justificativa para sua existência é a satisfação de interesse coletivo e desenvolvimento do bem-estar de outras pessoas. Este é o auxílio ao Estado para o desenvolvimento do bem-estar de todos.

Em outras palavras, o Estado utiliza-se da renúncia fiscal para incentivar os cidadãos a realizarem atividades que visem o desenvolvimento social do país. (DELGADO, 2006, p 48).

Não só o Estado, como também o povo brasileiro, destinatário final dos recursos arrecadados por impostos -, esperam que os recursos sejam aqui aplicados, especialmente na execução de programas que visem ao bem-estar comum da população. (DELGADO, 1974, P. 48)

Em outras palavras, o estado utiliza-se da renúncia fiscal para incentivar os cidadãos a realizarem atividades que visem o desenvolvimento social do país. (DELGADO, 2006, p 48)

A imunidade tributária é uma das formas de Renúncia Fiscal onde o Estado deixa de arrecadar tributos com a finalidade de que esta receita seja aplicada na atenção, na assistência social e no bem-estar de todos os cidadãos.

O fundamento é obvio: O Estado brasileiro, notoriamente incapaz de atender a todas as demandas da sociedade, utiliza a renúncia fiscal como uma maneira de incentivo aos cidadãos para a realização de atividades que visem ao desenvolvimento social do país (Delgado, 2006, p. 48).

Neste contexto, Bonfim (2010) diagnosticou o aumento do desemprego, a pauperização, a precarização e a flexibilização das relações trabalhistas, a queda da renda do trabalhador, o aumento do trabalho informal, enfim, o acirramento das sequelas da questão social.

No mesmo sentido, Mariano (2004, p. 02), quando produziu o “Dossiê Religiões no Brasil”, concluiu:

As igrejas pentecostais souberam aproveitar e explorar eficientemente, em benefício próprio, os contextos socioeconômico, cultural, político e religioso do último quarto de século no Brasil. Nesse sentido, cabe destacar, em especial, a agudização das crises social e econômica, o aumento do desemprego, o recrudescimento da violência e da criminalidade, o enfraquecimento da Igreja Católica, a liberdade e o pluralismo religiosos, a abertura política e a redemocratização do Brasil, a rápida difusão dos meios de comunicação de massa.

O Estado entrega às Igrejas o seu importante papel social, o qual é desempenhado de forma aleatória, sem critérios e sem profissionalismo. Não há fiscalização e nem interesse numa prestação de serviços adequada às necessidades do povo.

O objeto desta pesquisa não alcança os desvios de dinheiro e o enriquecimento dos líderes das igrejas. Mas não pode deixar de ser citado, tendo em vista constituir importante aspecto para o crescimento da pobreza e da desigualdade social.

7. Considerações Finais

Dagnino (2004) chama a atenção para uma disputa política dinâmica constituinte do processo de democratização no Brasil. Identifica uma crise discursiva que atravessa as experiências contemporâneas de construção democrática no Brasil e na América Latina. Para a Autora, essa crise discursiva resulta de uma “confluência perversa” entre o projeto neoliberal e o projeto democratizante participativo.

O projeto democratizante participativo, que teve como marco formal a Constituição Federal de 1988, é caracterizado por um período de lutas contra a ditadura militar, quando se destacam os movimentos sociais. Já o projeto neoliberal pretende a isenção do Estado de seu papel de garantidor de Direitos, por meio do encolhimento de suas responsabilidades sociais e sua transferência para a sociedade civil.

Para Dagnino (2004) a perversidade da disputa entre ambos os projetos reside no fato de que os dois requerem uma sociedade civil ativa e propositiva. Com isso, a Autora pretende acabar com análises simplistas e unidirecionais, pondo fim à máxima de que “o Estado é a encarnação do mal e a sociedade civil é o polo de virtudes democratizantes”.

Neste cenário, verifica-se que com a proclamação da Constituição Federal de 1988, o protestantismo no Brasil cresceu de forma assustadora, conforme dados já expostos por Mariano (1999). As Igrejas se multiplicaram e houve um inexplicável engajamento de seus seguidores e membros que se empenham a cada dia mais no trabalho voluntário. E o fundamento do trabalho voluntário é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e o amor ao próximo.

Aqui, a sociedade civil trabalha de forma ativa e direta contra as mazelas da pobreza, da fome, da educação sem qualidade, contra a desigualdade. A maioria dos seguidores e membros das Igrejas trabalham com a intenção verdadeira de ajuda ao próximo. Realiza-se a solidariedade. Mas, sem consciência de classe, sem educação capaz de lhes fazer enxergar a quem estão servindo. Servem aos projetos políticos que desconhecem.

Pelo viés administrativo e econômico, a expansão da religião é um negócio extremamente lucrativo e de grande importância política por que, por meio do fundamento da religiosidade, é possível manipular as massas, o que dá ao líder religioso poder político relevante.

Já o Estado deixa de tributar a Igreja e recebe incontáveis prestações de serviço, principalmente o assistencialismo social, realizado pelos voluntários. Esta prestação de serviços sociais o isenta de pagar salários e tira a sua responsabilidade social. Além de permitir que a sociedade civil se sinta participante de um dos braços do Estado.

Mariano (1999, p. 12) explica a relação existente entre a pobreza, a desigualdade social e o crescimento do pentecostalismo:

Com o propósito de superar precárias condições de existência, organizar a vida, encontrar sentido, alento e esperança diante da situação tão desesperadora, os estratos mais pobres, mais sofridos, mais escuros e menos escolarizados da população, isto é, os mais marginalizados – distantes do catolicismo oficial, alheios a sindicatos, desconfiados de partidos e abandonados à própria sorte pelos poderes públicos – têm optado voluntária e preferencialmente pelas

igrejas pentecostais. Nelas encontram receptividade, apoio terapêutico-espiritual e, em alguns casos, solidariedade material.

Diante do que foi exposto alhures, no desenvolvimento da presente pesquisa, é possível identificar que os Templos de qualquer culto ou as Igrejas, identificadas como Terceiro Setor da Economia, estão a serviço do Estado. De acordo com Dagnino (2004): o Estado contratante e a sociedade civil prestadora de serviços.

E a “confluência perversa” dos dois projetos políticos citados por Dagnino (2004) é identificado quando a Constituição Cidadã coloca as Igrejas como beneficiárias das Imunidades Tributárias e em contrapartida espera a realização do atendimento social em todas as esferas pelos membros vinculados às igrejas. Tudo isso de forma voluntária. E a sociedade civil trabalha de forma ativa, mas não sabe se é para o projeto político neoliberal ou para o projeto político democratizante. Difícil identificar para quem é o trabalho devido à crise discursiva implantada por ambos os projetos. Quem lucra é o Estado que encontra nas Igrejas um grande aliado para a solução das questões sociais.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, José Antônio Gomes De. **DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E. ORGANIZAÇÕES**, and SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO. (2012)

BALEEIRO, Aliomar. **Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar**. Rio de Janeiro. Forense. 1974.

BULHÕES PEREIRA, **Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas**. Rio de Janeiro, Justec, 1979, v. 1, p. 96.

CARRAZZA, Roque Antonio. **"Curso de direito constitucional tributário."** (2013).

CARRION, Rosinha Machado. **"Organizações privadas sem fins lucrativos: a participação do mercado no terceiro setor."** *Tempo social* 12.2 (2000): 237-255.

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. **Comentário à Constituição de 1988**. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008

COIMBRA, Cecília, Eduardo Passos, and Regina Benevides BARROS. **"Direitos Humanos no Brasil eo Grupo Tortura Nunca Mais/RJ."** _____. *Clínica e Política: Subjetividade e Violação dos Direitos Humanos*. Rio de Janeiro: Te Corá/Instituto Franco Baságlia (2002).

DA GLÓRIA GOHN, Maria. **Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo**. Editora Vozes Limitada, 2014.

DAGNINO, Evelina. "**Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando.**" *Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización*. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela (2004): 95-110.

DANELI FILHO, Eloi Cesar, and Liton Ianes PILAU SOBRINHO. "**As Constituições Brasileiras e a Imunidade Tributária de Templos de Qualquer Culto.**" *Trabalho publicado nos anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza-CE* (2010).

DE ALBUQUERQUE, Antonio Carlos Carneiro. **Terceiro setor: história e gestão de organizações**. Summus Editorial, 2006.

DE MORAES SABBAG, Eduardo. **Direito tributário**. Premier máxima, 2006.

FALCÃO, Amílcar de Araújo. **Conceito e Imunidade Tributária**. Revista de Administração Municipal, Rio de Janeiro: IBAM, nº 64, p. 127, 1964.

FALCONER, Andres Pablo. "**A promessa do Terceiro Setor.**" (1999).

FERNANDES, Rubem César. "**O que é o terceiro setor?.**" *Revista do legislativo, Belo Horizonte, n. 18, p. 26-30, abr./jun. 1997* (1997).

FRANÇA FILHO, Genauto Carvalho de. "**Terceiro setor, economia social, economia solidária e economia popular: traçando fronteiras conceituais.**" *Bahia Análise & Dados* 12.1 (2002): 9-19.

HOLZKAMP, Mauricio, and Arlete Mara Dorta BACIL. "**SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.**" *JICEX* 3.3 (2015).

IMPERATORI, Thaís Kristosch. "**A Atuação do voluntariado na trajetória das políticas sociais**". In: *Democracia e participação social: desafios contemporâneos* / Organizadora: Angela Vieira Neves – Campinas: Papel Social, 2016.

LAVILLE, J. L.; EME, B. **Pour une approche pluraliste du tiers secteur**. *Mana, Revue de Sociologie et d'Anthropologie*, Paris: Presses Universitaires de Caen, n.7 (dossier: France/Brésil - Politiques de la question sociale), p.166, premier sem. 2000

MANINHO, Carlos Matheus. "**IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NOS TEMPLOS RELIGIOSOS: UM DIREITO FUNDAMENTAL EM DEFESA DA LIBERDADE RELIGIOSA.**" *Caderno Virtual* 2.30 (2014).

MARIANO, Ricardo. **Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil**. Edições Loyola, 1999.

_____. "**Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal.**" *Estudos avançados* 18.52 (2004): 121-138.

MARTIN, David. **Pentecostalism: The world their parish**. Oxford: Blackwell, 2002.

MARTINS, Sergio Pinto. **Manual de Direito Tributário**. – 11 ed. – São Paulo : Atlas, 2012.

MARTON, Ronaldo Lindimar José. "A imunidade tributária dos templos de qualquer culto na interpretação da Constituição adotada pelo Supremo Tribunal Federal." (2013).

_____. "Templos religiosos: a imunidade do art. 150, VI, b da Constituição Federal e o disposto pela mesma Constituição no art. 195, § 7º." (2004).

MAZZUOLI, Valério de Oliveira & IRIGARAY, Carlos Teodoro Hugueneu. **Novas Perspectivas do Direito Ambiental Brasileiro: visões interdisciplinares**. Cuiabá: Cathedral, 2009, p. 66 e 50.

MENDES, C. C. **A política regional nas renúncias fiscais federais: 1995/1998**. Textos de Discussão, Brasília: IPEA, n. 697, jan. 2000.

MURARO, Piero, and José Edmilson de Souza LIMA. "Terceiro setor, qualidade ética e riqueza das organizações." *Rev. FAE, Curitiba* 6.1 (2003): 79-88.

NETO, José Cafezeiro. "Limitações ao poder de tributar." (2012)

PALAIÁ, Nelson. **Noções Essenciais de Direito**. Editora Saraiva. 2011.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional** / Flávia Piovesan. – 13. Ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2012.

PRODANOV, Cleber Cristiano, and Ernani Cesar de Freitas. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico-2ª Edição**. Editora Feevale, 2013.

SABBAG, Eduardo de Moraes. **Direito Tributário** / Eduardo de Moraes Sabbag – 8. Ed. São Paulo : Premier Máxima, 2006 (Coleção Elementos do Direito)

SAYD, Patricia Dutra. **Renúncia fiscal e equidade na distribuição de recursos para a saúde**. Diss. 2003.

SILVA, Carla Caroline de Oliveira. "Constituição versus Art. 1.641, II do Código Civil: os Idosos e o direito de escolher livremente seu regime de bens."

SIMONIT, S. **Principales tendencias sobre gastos tributarios desde una perspectiva internacional**. In: ENCUESTRO DE ECONOMIA PUBLICA, 9., 2002,

SCHERKERKEWITZ, Iso Chaitz. "O direito de religião no Brasil." *Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo*. Disponível em (2014).

SZAZI, Eduardo. **Terceiro setor: regulação no Brasil**. Editora Peirópolis, 2006.